

MATEMATIKANI O`QITISHDA “KEYS-STADI” METODIDAN FOYDALANISH

Ro`zmetova Zuhrajon Murodbek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika ta`limi o`qinishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Yangi pedagogik texnologiya ta`limning, xususan, Matematika ta`limining ma`lum maqsadga yo`naltirilgan shakli, usuli va vositalarining mahsulidir. Kuzatuvlar shuni ko`rsatadiki, aksariyat hollarda o`qituvchi dars jarayonida faqat o`zi ishlaydi, talabalar esa kuzatuvchi bo`lib qolaveradilar. Mazkur ishda Matematika ta`limini hayot bilan bog`lashni, talabalarning fikrlash qobiliyatini o`stirish, o`qitish samaradorligini oshirish uchun ta`lim metodlaridan biri “Keys-stadi” metodi haqida so`z yuritilgan, unga doir misollar keltirilgan va matematika faniga oid keys turlari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Yangi pedagogik texnologiya, “Keys-stadi” metodi, keysning turlari, DTS va namunaviy o`quv dastur, ishchi o`quv dastur, elektron ta`lim resurslari.

USE OF "CASE-STUDY" METHOD IN TEACHING MATHEMATICS

Rozmetova is Zuhrajon Muradbek's daughter

Bukhara State Pedagogical Institute

3rd year student of mathematics and informatics education

Annotation: New pedagogical technologies are the product of purposeful forms, methods and tools of education, in particular, mathematics education. Observations show that in most cases, the teacher works alone during the lesson, and the students remain observers. In this work, one of the teaching methods to connect the teaching of mathematics with life, to develop students' thinking skills, to increase the effectiveness of teaching is the "Case-study" method, examples of which are given and related to the science of mathematics. types of cases.

Key words: New pedagogical technology, case-study method, types of cases, SST and model curriculum, working curriculum, e-learning resources

Bugungi kunda yurtimizda Matematika ta'limi va ilm-fanini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, Matematika ta'lim mazmunini takomillashtirishga oid qabul qilingan hukumat qarorlari, Matematika ta'limni hayot bilan bog'lashni, o'qitish samaradorligini oshirishni, tez taraqqiy etib borayotgan jamiyat uchun har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishni talab qiladi. Shu o'rinda Matematika ta'limi jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarning kirib kelishi va qo'llanishi davr talabi bilan bevosita bog'liqdir.

Yangi pedagogik texnologiya ta'limning, xususan, Matematika ta'limining ma'lum maqsadga yo'naltirilgan shakli, usuli va vositalarining mahsulidir. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda o'qituvchi dars jarayonida faqat o'zi ishlaydi, talabalar esa kuzatuvchi bo'lib qolaveradilar. Ta'limning bunday ko'rinishi talabalarning aqliy tafakkurini o'stirmaydi, faolligini oshirmaydi, ta'lim jarayonidagi ijodiy faoliyatini so'ndiradi. Shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslar [1-21] o'quvchilarni bilimlarining yaxlit o'zlashtirilishiga yordam beradi, talaba tafakkurini o'stiradi, mustaqil, ijodiy fikrlashga o'rgatadi. Zero, barkamol avlod tarbiyasi jamiyat madaniy-ma'rifiy taraqqiyotining, millat ma'naviy kamolotining muhim belgisidir. Mazkur ishda Matematik analiz fani misolida "Keys-stadi" metodining mazmun-mohiyatini ochib berishga harakat qilamiz.

"Keys-stadi" - inglizcha so'zdan olingan bo'lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «study» – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi.

Keys stadi metodining mohiyati shundan iboratki, unda ishtirokchilarga haqiqiy hayotiy vaziyat bo'yicha fikr yuritish taklif qilinib, bu vaziyat bayonida nafaqat amaliy masala ifodalanib qolmasdan, undagi muammoni yechish jarayonida o'zlashtirilishi zarur bo'lgan o'quv material ham ifodalanadi. Vaziyatning bunday usulidagi tahlili, talabaning bo'lajak kasbiy faoliyati tajribasini oldindan egallashga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi, o'qishga nisbatan qiziqish va motivlarning vujudga kelishiga asos bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda ommalashib borayotgan "Keys-stadi" metodining keys topshiriqlarini tuzishning matematika fanidagi turlariga to'xtalamiz. Ular quyidagilarga bo'linadi:

- 1) Amaliy keyslar;
- 2) O'rgatuvchi keyslar;
- 3) Ilmiy tadqiqot keyslari.

Matematika sohasida qo'llaniladigan keyslarning tuzilish tarkibi:

Keys turlari	Matematik keyslarning tuzilishi	
	Keysning mazmuni	Keys topshiriqlarining qisqacha bayoni
<i>Amaliy</i>	Matematik bilimlarni tadbiq qiladigan hayotiy vaziyatlar	Keys modelining to‘liq mazmuni va modeli shakllantiriladi. Bu holatda optimal variantni topish uchun alternativ holatlarni qo‘shish mumkin
<i>Ta’limiy (o‘rgatuvchi)</i>	Matematika fani sohasidagi o‘quv jarayon vaziyatlari	Keys topshirig‘i mazmuni bayon qilinadi. Bunda muammo ichidagi ya’ni qism muammolar keltiriladi. Bunday masalalarni yechish matematika fanining biror bo‘limi doirasida keys topshiriqlari tuzib bajariladi.
<i>Ilmiy tadqiqot</i>	Matematik modellar tuzish va ularni tadqiq qilish, interpretatsiya qilish, ishlatish mumkin bo‘lgan ilmiy izlanish jarayonlari	Keys topshiriqlari ayrim ma’lumotlarning to‘la bo‘lmagan, ma’lumotlari asosida beriladi. Matematik modellar bir qancha holatlar uchun matematik belgilar va tushunchalar orqali tuzilib, bular yordamida matematikaning bir qancha bo‘limlaridagi masalalarni keys – stadi metodi bilan yechish mumkin bo‘ladi.

Mavzu: Hosila yordamida aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidasi.

Keysning asosiy maqsadi: “Matematik analiz” fanini o‘qitishning nazariy va amaliy masalalarini “Hosila yordamida aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidasi” mavzusi misolida elektron o‘quv moduli ishlanmasini shakllantirish hamda o‘qitishni takomillashtirish bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

O‘quv faoliyatidan kutiladigan natijalar:

- Talabalarda aniqmas integral haqida bilimlar hosil qilish.
- Talabalarda aniqmas integralda integrallash usullari bo‘yicha ko‘nikma hosil qilish.

• Axborot kommunikatsion texnologiyalari yordamida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish.

Ushbu keysni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun oldindan talabalar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari zarur:

Talaba bilishi kerak: Funksiyalar haqida tushuncha. funksiya hosilasi, funksiyaning differensial.

Talaba amalga oshirishi kerak: mavzuni mustaqil o'rganadi; muammoning mohiyatini aniqlashtiradi; g'oyalarni ilgari suradi; ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqib, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi; o'z nuqtai nazariga ega bo'lib, mantiqiy xulosa chiqaradi; o'quv ma'lumotlar bilan mustaqil ishlaydi; ma'lumotlarni taqqoslaydi, tahlil qiladi va umumlashtiradi;

Talaba ega bo'lishi kerak: kommunikativ ko'nikmalarga; taqdimot ko'nikmalariga; hamkorlikdagi ishlar ko'nikmalariga; muammoli holatlarni tahlil qilish ko'nikmalariga.

Keys obyekt –bakalavriat ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabalari.

Axborot manbalari:

- ◆ 60540100 – “Matematika” bakalavriat ta'lim yo'nalishi DTS va namunaviy o'quv dasturi;
- ◆ Matematik analiz fani bo'yicha ishlab chiqarilgan fan moduli;
- ◆ Maxsus adabiyotlar, elektron ta'lim resurslari, ishchi o'quv dasturlar va boshqalar;

KEYS SAVOLLARI

- Hosila tushunchasi;
- Aniqmasliklar;
- Hosilani hisoblash usullari;
- Hosila yordamida aniqmasliklarni ochish;
- Lopital qoidasi;
- Ishni bajarish uchun ketgan vaqt (minut).

KEYS TOPSHIRIQLARI

I variant

	Keys topshirig'i:	
	1.	Asosiy trigonometrik funksiyalarning hosilalarini keltiring.

	2.	Keys $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 6$ $f'(x) = ?$	topshirig'i
	3.	Keys topshirig'i: $f(x) = \ln(x^2 - 3\cos x)$ $f'(x) = ?$	
	4.	Keys topshirig'i: $f(x) = \lg(\operatorname{tg} 4x) + \sin(x^2 + x + 4)$ $f'(x) = ?$	
	5.	Keys topshirig'i: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2}$	

II variant

	1.	Keys topshirig'i: Hosilaning geometrik ma'nosi?
	2.	Keys topshirig'i: $f(x) = x^2 + 2x + 4$ funksiyaning o'sish oralig'ini toping.
	3.	Keys topshirig'i: $f(x) = \frac{x^2 - 8x + 15}{x - 3}$ $f'(x) = ?$
	4.	Keys topshirig'i: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{ctg} x - 1}{x^2}$
	5.	Keys topshirig'i: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{x^2}$

Maqolada keltirilgan texnologiya yordamida darslarni samarali tashkil qilish mumkin[1-21]. O‘quv mashg‘uloti davomida o‘quvchilarning qiziqishlarini orttirish maqsadida turli zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning nafaqat fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradib balki ularning chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov T., Kurbonov G. Effective use of digital learning technologies in the educational process. AIP Conf. Proc. 2901 (2023), 030007-1–030007-7.
2. Rasulov T., Umarova U. The role of modern information and communication technologies in the organization of distance education. AIP Conf. Proc. 2901 (2023), 030008-1–030007-10.
3. Rasulov T.H., Rashidov A.Sh. The usage of foreign experience in effective organization of teaching activities in Mathematics. International Journal of Scientific and Technology Research. 9:4 (2020), pp. 3068-3071.
- 4.A.Sh. Rashidov Ijtimoiy-gumanitar ta’lim yo’nalishi talabalari uchun matematik fanlar bo’yiicha amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish. Science and Education №9. С 283-291
- 5.О.О.Халлоқова. А.Рашидов Пороговое собственное значение модели Фридрикса. Молодой ученый, 2015 №15. С. 1-3
- 6.A. Sh. Rashidov Interaktivnyye metody pri izuchenii temy "Opredelennyu integral i yego prilozheniya". Nauchnyye issledovaniya. № 34:3. С 21-24
- 7.A. Sh. Rashidov Yoshlar intellektual kamolotida ijodiy tafakkur va kreativlikning o‘rni. Pedagogik mahorat 2021 yil №7. 114-116 bet.
- 8.A.Sh. Rashidov. Matematika fanlaridan talaba yoshlar ijodiy tafakkurini rivojlantirish. Fan va jamiyat №3. С 45-46
- 9.A.Sh. Rashidov замонавий таълим ва инновацион технологиялар соҳасидаги илғор тажрибалар. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet 8-14
10. A.Sh.Rashidov. M.F.Faxridinova. O‘quvchilarning bilimini baholashda xalqaro baholash dasturlari. “Fizika, matematika va informatsion texnologiyalarning innovatsion rivojlanishdagi o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy anjuman. Buxoro. 222-227 bet.
11. A. Sh. Rashidov Matematika darslarida ta’limning shaxsga yo ‘naltirilgan texnologiyasi. Центр научных публикаций. 2021 yil. 3-son. 68-72 bet

12. Jo'rayeva N. O., Hasanova M.F. Birhad va ko'phadni birhadga bo'lish. *Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 6) (май, 2022).* 632-644 стр
13. Jo'rayeva N. O., *Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 6) (май, 2022).* -620-631 стр
14. Jurayeva N.O. Fundamentals of Organizing Students' Independent Work Using Mobile Applications. *Child Studies in Asia-Pacific Context (CSAC)*. 2022, 12 (1); 255-266
15. Jurayeva N.O. Specific aspects and principles of the method of organizing independent education of students. *Actual problems of modern science, education and training». №8, Xorazm, 2022.* – P. 23-27. (13.00.00; № 24).
16. Jo'rayeva N.O. Mobile Softwareanwendungen zur Organisation unabhängiger Bildung// *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. Vol. 2, Issue 1.5 (2022), – P. -661-664. (13.00.00; № 7).
17. Jo'rayeva N.O. Mustaqil ta'limni tashkil etishda mobil ilovalaridan foydalanish. *Ta'lim va innovasion tadqiqotlar*. 2023 год №1. -273-27 b
18. Qurbonov, G. U. (2022). O'quv jarayonlarida talabalar faolligini oshirish maqsadida mobil ilovalardan foydalanishning o'rni. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(17), 21-23.
19. Faфурович, Қ. F. (2022). Smart education masofaviy fan tўg'araги va uni tashkil etish metodikasi: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.8. 08.036. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 239-245.
20. G'afurovich, Q. G. U. (2024). Didactic possibilities of teaching the educational process on the base of digital educational technologies. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 309-313.
21. G'afurovich, Q. G. U. (2024). Interfaol usullar yordamida uchburchak tengsizligi mavzusini o'qitish metodikasi. *pedagog*, 7(5), 522-532.